

Eine civilprozessualische Enquête.

Vorwort

von

Herrn Professor Dr. Adolf Wach

in Leipzig.

Seit längerer Zeit trug ich mich mit dem Plan einer Enquête über die Entwicklung unserer Civilprozesspraxis. Theils Arbeitsüberbürdung, theils Zweifel darüber, ob der richtige Zeitpunkt gekommen und auf eine genügende Unterstützung zu rechnen sei, hielten mich von der Ausführung zurück. Neuerdings hat Dr. Bähr in seiner das allgemeine Interesse in hohem Grade in Anspruch nehmenden Abhandlung über „den deutschen Civilprozess in praktischer Bethätigung“ jene meine Zweifel verscheucht und durch die Art seines Angriffs auf die Civilprozessordnung mir ein neues Motiv gegeben, nicht länger mit der Ausführung meines Planes zu zögern. Die Redaktion der Zeitschrift, welche von demselben schon früher Kunde erhalten hatte, ist entschlossen, ihn nach Kräften zu fördern. Herr Professor Dr. Weismann hat seine Unterstützung und Mitarbeit nicht nur zugesagt, sondern durch die Aufstellung des diesen einleitenden Worten beigefügten Fragebogens in dankenswerthester Weise bethätigt. So mag denn der erste Versuch gemacht werden.

Ist eine Enquête über die Entwicklung unserer Civilprozesspraxis ein Bedürfniss? Ist sie in der That

so wünschenswerth, dass es berechtigt erscheint, für sie die Theilnahme und Unterstützung Vieler zu erhoffen und zu erbitten?

Das geltende Gesetz ist noch nicht das lebendige Recht. Ein Gesetz, welches wie die Civilprozessordnung dem Rechtsweg völlig neue Formen und Bahnen weist, mit bisher unentwickelten Eigenschaften und Fähigkeiten unseres Juristenstandes in hervorragendem Maasse rechnet und ein Verlernen vieles Angewöhnten und Liebgewordenen fordert, kann erst sehr allmählich zur sicheren Handhabung, zur Gewöhnung und damit zu lebendigem Recht werden. Daher ist die Thatsache für keinen Einsichtigen verwunderlich und wahrlich nicht erst durch weitgehende Umfrage festzustellen, dass zur Zeit unsere Prozessrechtspflege noch schwankt, wie ein im Winde bewegtes Rohr, dass sie dem Gesetze nicht immer gerecht wird, dass sie sich überaus mannigfaltig nicht nur in verschiedenen Landschaften, sondern an jedem grösseren Gerichte gestaltet hat. Auch liegt in der Mannigfaltigkeit der Praxis an und für sich so wenig ein Uebel, welches sorgfältige Beachtung und Kritik erheischte, dass um deswillen — um diesem Uebel zu steuern — die Enquête gewiss nicht zu unternehmen wäre. Die Einheitlichkeit des Rechts kann dadurch nicht gefährdet und die Gesetzmässigkeit des Verfahrens nicht schon um solcher Mannigfaltigkeit willen angezweifelt werden; denn es gehört gerade zum Geist und Wesen der Civilprozessordnung und ist eine ihrer werthvollsten, freilich noch keineswegs allgemein genug gewürdigten Eigenschaften, dass sie die Anpassung an die Individualität des Falles ermöglicht und fordert. Diesem dem Formalismus und Schematismus abholden Geiste dankt zum grossen Theil das neue Verfahren seine Gestalt und seinen Gegensatz zum schriftlichen Prozess. Die Mündlichkeit entfesselt die Verhandlung von präklusivischen, gegenständlich bestimmten Abschnitten

und führt zu der grossen Beweglichkeit, welche in den reichlichen fakultativen Vorschriften, in der breiten Zulassung des richterlichen Ermessens in Prozessleitung und Beweisprüfung, in der Freiheit der Parteien bezüglich der schriftlichen Vorbereitung des Verfahrens und der vorsorglichen Beurkundung des Streitstoffes (C. P. O. § 270) u. dergl. ihren hervorstechenden Ausdruck findet. Damit ist die Eigenart des Falles und der handelnden Personen (des Richters und der Anwälte) zu einem gewichtigen prozessgestaltenden Faktor geworden; es ist ermöglicht, jenachdem in dem einen Fall mit Schriftsätzen, in dem anderen ohne solche, in dem einen mit Trennung der Verhandlung, in dem anderen in ungehemmtem Flusse derselben zu verfahren, hier die Beweisaufnahme dem beauftragten Richter zu überlassen, dort sie vor dem Prozessgericht vorzunehmen, hier den Streitstoff durch ein vorbereitendes Protokollverfahren (§ 313 ff.) beurkunden zu lassen oder von Parteiwegen durch Ausübung des im § 270 gewährten Rechts rezessirend zu verhandeln, dort alles der Richternotiz zu überlassen. In diesen und anderen Freiheiten entfaltet der moderne Rechtsweg seine unbeschränkte Fähigkeit, dem jeweiligen Bedürfniss zu entsprechen.

Aber freilich: mehr Freiheit, mehr Pflicht; mehr Freiheit, mehr Willkür. Die Befreiung vom Gängelbände der strengen Gliederung und unwandelbaren Form des Schriftverfahrens kann den Ungeübten schwindeln und straucheln machen. Das freie Ermessen erheischt die sorgfältige Prüfung der konkreten Sachlage, ein genaues Berechnen der eigenen Kraft und eine strenge Disziplin gegenüber der Willkürneigung. Alles das wird nicht unerheblich erschwert, wenn das Gesetz selbst noch neu und noch nicht zu allseitigem vollem Verständniss gelangt ist, wenn noch die alte Gewohnheit und vielleicht auch ein gewisses Missvergnügen einen Widerstand gegen die Neuerung nährt. Da kann es kommen, dass in bester Absicht auf der einen Seite

die ängstliche Sorge nach Festigkeit und Unterlage des Verfahrens gepaart mit dem Mangel der Uebung, auf der anderen Seite ein doktrinärer, das Gesetz übertrumpfender Mündlichkeitsfanatismus das Verfahren schädigt und gleichmässig Deckung sucht unter der Fahne der gesetzlichen Freiheit. Es können sich verschiedene dem Gesetze nicht widersprechende Formen der Prozedur von selbstverständlich sehr verschiedenartigem Werth für den gleichartigen Zweck ausbilden und durch die Macht der Gewohnheit zu festen Gebräuchen ausarten. Das damit festgestellte Bedürfniss nach Aufschluss über die Entwicklung der Praxis wird gesteigert durch den Wunsch, die Erfahrungen auszutauschen darüber, wie sich die Bestimmungen des Gesetzes wirklich bewähren, inwiefern das Leben die Hoffnungen rechtfertigt, welche man mit der Prozessreform verband. Es ist bekannt, dass Bähr in Anlass der von ihm veranstalteten Enquête schon jetzt diese Hoffnungen als vereitelt ansieht und demzufolge das Gesetz lebhaft angegriffen hat. Obschon ich überzeugt bin, dass diesen Angriff weder das Ergebniss seiner Enquête, noch innere Gründe genugsam unterstützen, vielmehr eine vorgefasste und den Thatsachen nicht entsprechende Ansicht die Seele desselben ist, so trägt er doch das Seinige dazu bei, die Gemüther zu verwirren und das Urtheil zu trüben. Und so wenig Bähr die Fundamente des Civilprozesses zu erschüttern vermag, und so gewiss sein neuerdings verkündetes, längst geprüftes und verworfenes Heilmittel — die Aenderung des § 270 — die Prozessordnung unbrauchbar machen, nicht die vorhandenen Mängel und Schwierigkeiten heben würde, so hat doch dieser Schriftsteller durch die von ihm unternommene Umfrage und Veröffentlichung der Antworten den verdienstvollen Beweis geliefert, wie lehrreich und förderlich eine wirklich sorgsame und erfolgreiche Enquête sein müsste.

Darf ich sonach das Bedürfniss einer solchen im Allge-

meinen als festgestellt ansehen, so frage ich weiter, wie dieselbe ins Werk zu setzen sei.

Zunächst könnte man zweifeln, ob es denn angemessen und aussichtsvoll sei, eine Privatenquête zu veranstalten. Scheinen doch offenbar die Justizverwaltungen der Bundesstaaten zu solchen Nachforschungen in erster Linie berufen und befähigt. Sie verfügen über alle dazu erforderlichen Mittel; ihnen wäre es ein Leichtes, ein volles und ungetrübttes Bild der Praxis ganz Deutschlands uns vor Augen zu stellen. Und in der That: wenn diese Zeilen einen Anstoss nach dieser Seite geben könnten, so hätten sie ihren Zweck über alles Hoffen und Erwarten erfüllt. Einstweilen haben die Justizverwaltungen dahin zielende Schritte nicht unternommen. Denn die Justizstatistik berührt sich zwar mit dem Zweck und Inhalt der Enquête, wie ich sie denke, deckt sich aber mit ihr schlechterdings nicht. Es handelt sich hier nicht um ziffermässig festzustellende Thatsachen, nicht um die Bedeutung des Gesetzes der grossen Zahl, sondern um Dinge, welche nur beschreibend erfasst werden können, um die verschiedenartigen Formen, welche sich in den vom Wortlaut des Gesetzes allenfalls gedeckten Grenzen als Anwendung desselben entwickeln, um das Eindringen in den Geist der Praxis.

Muss also zur Zeit der Weg der Privatenquête gewählt werden, so kann der erste Schritt auf ihm nur ein Versuch sein, welcher sich sowohl mit Beziehung auf den zu befragenden Personenkreis, wie hinsichtlich des Fragestoffs möglichst zu beschränken hat.

Die Umfrage könnte an die Richter und die Anwälte gerichtet werden. Wir begnügen uns zunächst mit einigen Fragen an die Richter der erstinstanzlichen Kollegialgerichte. Den Fragestoff aber entnehmen wir den die sog. Mündlichkeit und ihre Bewährung betreffenden Partien des Gesetzes. Hier

gerade ist der Brennpunkt des allgemeinen Interesses und das nächstliegende Bedürfniss der Aufklärung. Schon dieser Gegenstand könnte eine Unzahl von Fragen hervorlocken. Aber es gilt in diesem Fall vielleicht das Umgekehrte der alten Weisheit: wer viel fragt, bekommt viel Antwort. Ich fürchte: wer zu viel fragt, bekommt keine Antwort. Daher wollen wir uns bescheiden und auf das Wesentlichste beschränken. Von diesem Gesichtspunkt aus ist der beiliegende Fragebogen aufgestellt.

Die Fragen wenden sich an Sachverständige. Aber sie sollen so weit möglich nur sachverständige Zeugnisse, nicht gutachtliche Aeusserungen veranlassen. Daher sollen so allgemein gehaltene, lediglich auf das Urtheil provozirende Fragen, wie Bähr sie mit den Worten stellt: „ob sich die mündliche Verhandlung wirklich voll entwickelt habe oder mehr oder minder durch Bezugnahme auf die Schriftsätze ersetzt werde“, vermieden werden. Was heisst „voll entwickelt“? Die Bezugnahme auf die Schriftsätze ist doch nicht die erschöpfende Antithese solcher vollen Entwicklung. Sie ist noch lange nicht gegeben, wenn auch nicht statt mündlichen Vortrags auf die Schriftsätze verwiesen wird. Kein Wunder, dass die Antworten, welche Bähr empfing, zum Theil unklar sind und von verschiedenen Prämissen ausgehen. So bezeugen nahezu seine sämtlichen Berichterstatter, dass sich das mündliche Verfahren „voll“ entwickelt habe; aber zugleich wird darüber geklagt, dass die Anwälte den Schrifteninhalt „ableiern“, dass wohl gar die mündliche Verhandlung sich in der Frage erschöpfe: „haben Sie den Schriftsätzen noch etwas hinzuzusetzen?“ So bleiben denn auch Aeusserungen, wie die eines hannöverschen Gewährsmannes: „es werde vollständig mündlich verhandelt“, oder eines bayerischen: „die mündliche Verhandlung habe sich voll entwickelt“, dunkel; wird doch für Dresden konstatiert: die mündliche Verhandlung

habe sich nicht voll entwickelt, da die Anwälte thunlichst ihren Vortrag an die Schriftsätze anschließen, und wiederum für Württemberg: sie habe sich voll entwickelt, obschon bezüglich der freien Rede nicht die strengsten Anforderungen gestellt werden. — Daraus lässt sich lernen, dass die Fragen nicht in dieser Allgemeinheit, sondern möglichst bestimmt und, ohne sich in Details zu verlieren, konkret zu stellen sind.

Die Antworten werden in dieser Zeitschrift je nachdem wörtlich oder zusammengefasst zu veröffentlichen sein und zweifellos reichlichen Stoff zur Belehrung und Besprechung gewähren. So sehr auch die Mittheilung der Namen der Herren Berichterstatter im wissenschaftlichen Interesse liegen würde, verkennen wir doch nicht, dass in dieser Beziehung der Wunsch des Einzelnen für uns maassgebend sein muss.

Wir geben uns der Hoffnung hin, dass diese Anregung nicht erfolglos bleiben werde. An alle Mitglieder der Kollegialgerichte erster Instanz ergeht die herzliche und dringliche Bitte, uns aus dem Schatze ihrer Erfahrungen Mittheilungen zukommen zu lassen. Die Enquête hat nicht den Zweck, einer einseitigen Auffassung zu dienen, insbesondere nicht den Zweck, Bestätigungen zu sammeln für die Meinung, welche ich über die Brauchbarkeit des Gesetzes hege. Die Wahrheit ist das alleinige Ziel. In ihrem Interesse, im Interesse einer möglichst allseitigen Erkenntniss des Gerichtsgebrauchs und der Vorzüge und Mängel des Gesetzes werden also diejenigen arbeiten, welche die Güte haben, besonders gefragt oder ungefragt Aufschlüsse über die fraglichen Punkte an die Redaktion der Zeitschrift gelangen zu lassen.
